

XX ASRNING 40-50-YILLARIDA XITOIDAGI ADABIY JARAYONLARNING MANBALARDA AKS ETISHI

TDSHU Xitoyshunoslik oliy maktabi

Talabasi Kuylieva Z

Ilmiy raxbar.

katta o'qituvchi **Komilova Sh.T**

Annotatsiya. Ushbu maqolada XX asrning 40-50-yillaridagi Xitoy adabiy jarayonlarining xitoy, rus va G'arb adabiyotshunosligi manbalarida aks etishi tahlil qilingan. Tadqiqotda yapon bosqini, fuqarolar urushi va Xitoy Xalq Respublikasining tashkil topishi davridagi adabiy transformatsiyalar o'rganiladi. Muallif Xitoy mahalliy maktabining mavzuiy-biografik yondashuvlarini, rus xitoyshunosligining mafkuraviy va sotsialistik realizm talqinlarini hamda G'arb adabiyotshunosligining estetik, psixologik va modernistik konsepsiyalarini qiyosiy jihatdan ko'rib chiqadi. Maqola xulosasida ushbu davr xitoy adabiyotining xolis va yaxlit manzarasini yaratish uchun mavzuiy, biografik, mafkuraviy va uslubiy omillarni sintez qilish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar. Xitoy adabiyoti, adabiy jarayon, Yanan anjumani, «yolg'iz orol» davri, proletar realizmi, sotsialistik realizm, G'arb adabiyotshunosligi, modernizm, geterogenlik, adabiy maktablar.

Аннотация. В данной статье анализируется отражение китайского литературного процесса 1940-1950-х годов в источниках китайского, российского и западного литературоведения. В исследовании рассматриваются литературные трансформации периода антияпонской войны, гражданской войны и первых лет образования Китайской Народной Республики. Автор проводит сравнительный анализ тематико-биографических подходов китайской отечественной школы, идеологических интерпретаций и концепций соцреализма в руссееведении, а также эстетических, психологических и модернистских взглядов западных

исследователей. В заключении обосновывается необходимость синтеза тематических, биографических, идеологических и стилистических факторов для создания объективной и целостной картины китайской литературы этого периода.

Ключевые слова. *Китайская литература, литературный процесс, Яньаньский форум, период «одинокого острова», пролетарский реализм, социалистический реализм, западное литературоведение, модернизм, гетерогенность, литературоведческие школы.*

Abstract. *This article analyzes the reflection of the Chinese literary process of the 1940s and 1950s in the sources of Chinese, Russian, and Western literary criticism. The study examines the literary transformations during the Anti-Japanese War, the Civil War, and the early years of the establishment of the People's Republic of China. The author provides a comparative overview of the thematic and biographical approaches of the Chinese domestic school, the ideological and socialist realist interpretations in Russian Sinology, and the aesthetic, psychological, and modernist concepts of Western scholarship. The article concludes that synthesizing thematic, biographical, ideological, and stylistic factors is essential to constructing an objective and holistic picture of Chinese literature during this pivotal period.*

Keywords. *Chinese literature, literary process, Yan'an Forum, "orphan island" period, proletarian realism, socialist realism, Western literary criticism, modernism, heterogeneity, schools of literary thought.*

Kirish. XX asr xitoy adabiyoti (中国文学) o'zining murakkabligi va transformatsiyalarga boyligi bilan jahon adabiyotshunoslarining diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Ilmiy adabiyotlarda 1910-yillar oxirida yangi davr adabiyotining shakllanishi, 1920-30-yillardagi turli adabiy jamiyatlar o'rtasidagi keskin mafkuraviy bahslar, 40-yillardagi urush davrining ijodiy jarayonga ta'siri va 1950-

yillarda yagona uslubning qaror topishi kabi bosqichlar atroflicha o'rganilgan. Biroq, ushbu adabiy hodisalar ko'plab tanqidiy maqola va monografiyalarda tavsiflangan bo'lsa-da, turli milliy adabiyotshunoslik maktablarining yondashuvlaridagi jiddiy farqlar adabiy jarayonning umumiy va xolis manzarasini yaratishni qiyinlashtirmoqda. Bu muammo, ayniqsa, Ikkinchi jahon urushi davri va Xitoy Xalq Respublikasi (XXR) tashkil topgan dastlabki yillarni o'z ichiga olgan 1940-50-yillar adabiyoti uchun juda dolzarbdir.

Adabiyotshunoslikda 1940-yillar adabiyotining xronologik chegaralarini bir oz kengaytirish va yangi adabiy hodisalarning boshlanishini 1937 yil 7 iyuldagi Lugousyao ko'prigidagi voqealardan (卢沟桥事变) hisoblash qabul qilingan. Yapon qo'shinlarining Xitoy hududiga keng ko'lamli bostirib kirishi mahalliy jamiyat va adabiy muhitni larzaga keltirib, yangi badiiy oqimlarning tug'ilishiga katalizator bo'ldi. Harbiy harakatlar natijasida mamlakat siyosiy, ijtimoiy va madaniy jarayonlari bilan bir-biridan keskin farq qiluvchi bir nechta hududlarga bo'linib ketdi.

Xitoylik tadqiqotchilar ushbu davr adabiyotini o'rganishda uchta asosiy mintaqani ajratib ko'rsatadilar: Gomindan nazoratidagi hududlar (Xitoyning janubi-g'arbi), yapon qo'shinlari tomonidan bosib olingan hududlar (Xitoyning shimoli-sharqi va sharqiy qirg'oqlari) hamda Kommunistik partiya boshqaruvidagi «ozod qilingan hududlar» (解放区 - Xitoyning shimoli-g'arbi). Ingliz tilidagi adabiyotshunoslikda esa 1937 yilning noyabridan 1941 yilning dekabrigacha bo'lgan davrdagi Shanxay shahri alohida ajratilib, «yolg'iz orol» davri (孤岛时期) deb ataladi. Bu davrda xorijiy settlementlar hududi yapon bosqini ortidagi yagona okkupatsiya qilinmagan hudud bo'lib qolgan edi. AQSh tadqiqotchisi Nikol Xuan (Nicole Huang) ta'kidlaganidek, urush yillaridagi Xitoy adabiyoti o'zidan oldingi o'n yilliklarga qaraganda ham rang-barang va geterogen (turli-tuman) xarakterga ega bo'ldi.

1937–1945 yillardagi urush davri adabiyoti keyinchalik fuqarolar urushi fonida rivojlandi va 1949 yilda XXRning eʼlon qilinishi bilan yakunlandi. Shundan soʻng, adabiy jarayonda yagona mafkuraviy uslubni ishlab chiqish tendensiyasi ustuvorlikka aylandi, bu esa 1950-yillar va undan keyingi davrlar xitoy adabiyotining asosiy xususiyati boʻlib qoldi. Biroq, ushbu davr adabiyoti xitoylik, rus va gʻarb olimlari tomonidan turlicha tavsiflangan boʻlib, har bir maktab oʻz anʼanalaridan kelib chiqib, faqat maʼlum bir yoʻnalishlarga urgʻu beradi, bu esa umumiy manzarani parchalab koʻrsatadi.

Xitoy mahalliy tadqiqotchilarining 1940-50-yillar adabiy jarayonini tahlil qilishdagi ishlarida bir nechta anʼanaviy va zamonaviy yondashuvlarni ajratib koʻrsatish mumkin. Birinchidan, bu xitoy anʼnaviy filologiyasiga juda yaqin boʻlgan mavzuiy tasniflash (主题分类) tamoyilidir. Bunda adabiyot tarixi muayyan mavzular va obrazlarning oʻzgarishi orqali koʻrsatiladi, bu esa oʻz navbatida tarixiy siljishlar va gʻoyaviy transformatsiyalarni aks ettiradi.

Ikkinchidan, xitoy madaniy anʼanasiga borib taqaladigan biografik yondashuv (传记 xususiyati) keng qoʻllaniladi. Mashhur olim Tan Tao oʻzining «Zamonaviy xitoy adabiyoti tarixi» (中国现代文学史) asarida 1920-50-yillardagi yirik yozuvchilarning hayoti, ijodiy yoʻli, asarlari mazmuni va ularning muayyan adabiy guruhlariga mansubligini batafsil bayon qiladi. [3, 204-b.]. Bu yondashuv tarixiy faktlarni boyitishda muhim manba boʻlib xizmat qiladi.

Uchinchi yondashuv mualliflarning ijodiy maqsad va yoʻnalishlari (创作 usullari) tahliliga asoslanadi. Yan Szyayan oʻzining «Zamonaviy xitoy nasridagi adabiy oqimlar tarixi» (中国现代小说流派史) asarida adabiyot tarixini shunchaki mualliflar roʻyxati sifatida koʻrmaslikni, balki nasrning gullab-yashnashi va inqirozi sabablarini, uning ichki qonuniyatlarini ochib berish zarurligini taʼkidlaydi. Muallif nafaqat «Ijod» (创造社) yoki «Chap qanot yozuvchilar ligasi» (左翼作家联盟) kabi

mashhur uyushmalarni, balki «Iyul» jurnali atrofida birlashgan ijodkorlarni (七月派 - Xu Fen 胡风, Lu Lin 路翎) ham chuqur tahlil qiladi. Shuningdek, u umumiy manifestga ega bo'lmasa-da, uslubiy jihatdan yaqin bo'lgan ijodkorlarni tizimlashtiradi:

- Ijtimoiy tahlil guruhi (社会剖析派): Mao Dun (矛盾), Sha Tin (沙汀), U Szusyan (吴组缃), Ay U (艾芜);
- Pekin maktabi (京派): Chjou Chzohen (周作人), Fey Min (废名), Shen Sunven (沈从文), Van Szensi (汪曾祺);
- Psixologik roman vakillari (心理分析小说): Chjan Aylin (张爱玲), Su Sin (苏青);
- So'nggi romanlar vakillari (后期浪漫派): Syuy Syuy (徐訏), U Minshi (无名氏). [4, 140-b.].

To'rtinchi yondashuv professor Syan Lisyun tomonidan ilgari surilgan bo'lib, uning «Muloqotlar va sayrlar: 40-yillar nasrini o'rganish» (对话与漫游：四十年代小说研读) kitobida aks etgan. Bu erda umumiy oqimdan ajralib turuvchi nokommunistik va noinqilobiy yo'nalishdagi ijodkorlar (Shen Sunven, Chjan Aylin), shuningdek, urush va vatanparvarlik mavzusini birinchi bo'lib boshlagan shimoli-sharq yozuvchilari (Syao Xun 萧红, Duanmu Xunlyan 端木蕻良) tahlil qilinadi. Masalan, Shen Sunven adabiyotning kundalik siyosiy vazifalarga bo'ysundirilishiga qarshi chiqib, «xomashyo mazmunini saqlab qolish» (保存原料意味) g'oyasini ilgari surgan bo'lsa, Chjan Aylin o'zining 1944 yilgi «O'zim haqimda maqola» (自己的文章) nomli essesda o'sha davr adabiyotining ustuvor yo'nalishlariga butunlay zid bo'lgan estetik qarashlarni bayon qilgan edi. [5, 56-b.].

Rus xitoyshunosligida asosiy e'tibor urush davri vatanparvarlik adabiyotiga hamda kommunistik «ozod qilingan hududlar» madaniyatiga qaratilgan. Mao Dun, Ba Szin, Lao She, Din Lin kabi inqilobiy va demokratik ruhdagi yozuvchilarning ijodiy biografiyalari tarixiy voqealar fonida chuqur tahlil qilingan.

“So‘l yozuvchilari” uyushmasi o‘rtasidagi mafkuraviy kurashlar A.N. Jeloxovsev va S.D. Markova ishlarida batafsil o‘rganilgan. Ular Mao Szedunning 1942 yildagi Yanan adabiyot va san’at anjumanidagi nutqini (在延安文艺座谈会上的讲话) ko‘rsatadilar. Ushbu nutqda proletar realizmi (无产阶级现实主义) yangi ijodiy metod deb e‘lon qilindi. Bu metod adabiyotga amaliy-siyosiy yondashuv, gumanizmni inkor etish, xarakterlarni faqat oq va qora ranglarda tasvirlash, romantik optimizm hamda yuqori professionalizmdan voz kechib, havaskorlik san’atiga ustuvorlik berishni talab qilar edi. [6, 32-b.].

1955-1956 yillarda L.Z. Eydlin va N.T. Fedorenko tomonidan XXR adabiyotiga bag‘ishlangan bir nechta sharhlar nashr etildi. Bunga xitoylik yozuvchilar Chjou Liboning «Bo‘ron» (暴风骤雨, 1948) va Din Linning «Sangan daryosi uzra quyosh» (太阳照在桑干河上, 1948) romanlarining 1952 yilda Stalin mukofotiga sazovor bo‘lishi sabab bo‘lgan. Bu asarlar XXRda «sotsialistik realizm»ning namunaviy nusxalari deb e‘lon qilingan edi. [7, 118-b.].

Yevropa va Amerika tadqiqotchilari esa asosiy urg‘uni ijtimoiy mafkuraga emas, balki konkret yozuvchining individual uslubi va estetikasiga qaratadilar. Bu yo‘nalishning kashshofi sifatida asli xitoylik bo‘lgan AQSh olimi Sya Chjitsin (夏志清) e’tirof etiladi. U o‘zining 1961 yildagi klassik asarida vatanparvarlik yoki inqilobiylik mezonlarini chetga surib, adabiyotni estetika, psixologik va urush davrining ma’naviy jarohatlari nuqtai nazaridan baholashni taklif qildi. U Chjan Aylin, Syan Chjunshu va Shi To (师陀) kabi Shanxay muhiti ijodkorlarini 40-yillarning eng iqtidorli namoyandalari sifatida qayta kashf etdi.

Nikol Xuan «Ayollar, urush va maishiy hayot» (女性、战争与日常生活) kitobida) 1941 yilda Shanxay butunlay ishgʻol qilingach, antiyapon ruhidagi yozuvchilar shaharni tark etganini va bu esa xotin-qizlar nasrining gullab-yashnashiga yoʻl ochganini koʻrsatadi [1, 95-b.; 9, 43-b.]. Chjan Aylin va Su Sin kabi adibalar urush va inqilob mavzularidan qochib, insonning shaxsiy hayoti, jinslar oʻrtasidagi munosabatlar va psixoanaliz masalalarini birinchi planga olib chiqdilar.

Kristofer Rozenmeyer «Modernizm chegaralarida» (现代性的边缘 essesi) asarida oqim vakillari elitar va ommaviy madaniyat, romantizm va modernizm oʻrtasidagi chegaralarni buzib tashlaganlar. [1, 95-b.; 9, 43-b.]. Masalan: U Minshi oʻz asarlarida realizmdan uzoqlashib, xitoy mumtoz adabiyotiga xos boʻlgan gʻayritabiiylik (超自然) unsurlaridan foydalanadi. Syuy Syuy esa ommaviy adabiyot stereotiplaridan (qaroqchilar, fohishalar, sotqin amaldorlar obrazi) foydalansa-da, voqealar xronologiyasini buzish kabi Yevropa modernistik usullari orqali matnga yangicha ruh bagʻishlaydi.

Xulosa. XX asrning 40-50-yillaridagi Xitoy adabiy jarayonini xolis va toʻliq anglash uchun mazkur milliy adabiyotshunoslik maktablarining tadqiqot usullarini birlashtirish lozim. Xitoy mahalliy manbalaridagi mavzuiy va biografik tahlil faktlar bazasini taʼminlasa, rus adabiyotshunosligidagi mafkuraviy bahslar va davlat ideologiyasi tahlili adabiyotning ijtimoiy funksiyasini tushunishga yordam beradi. Gʻarb olimlarining uslubiy va «gibridlik» konsepsiyalari esa asarlarning badiiy-estetik qiymatini ochib beradi. Faqatgina mavzuiy (主题), biografik (传记), mafkuraviy (意识形态) va uslubiy (风格) omillarni sintiz qilish orqali ushbu davr xitoy adabiyotining yaxlit va haqqoniy manzarasini yaratish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Huang, Nicole. *Women, War, Domesticity: Shanghai Literature and Popular Culture of the 1940s*. — Leiden: Brill, 2005.
2. 唐弢 (Tang Tao). 《中国现代文学史》 (Zamonaviy xitoy adabiyoti tarixi). — 北京: 人民文学出版社 (Pekin: Xalq adabiyoti nashriyoti), 1984.
3. 严家炎 (Yan Jiayan). 《中国现代小说流派史》 (Zamonaviy xitoy nasridagi adabiy oqimlar tarixi). — 北京: 北京大学出版社 (Pekin: Pekin universiteti nashriyoti), 1989.
4. 钱理群 (Qian Liqun). 《对话与漫游 : 四十年代小说研读》 (Muloqotlar va sayrlar: 40-yillar nasrini o‘rganish). — 上海: 上海文艺出版社 (Shanxay: Shanxay adabiyot va san’at nashriyoti), 1999.
5. 张爱玲 (Eileen Chang). 〈自己的文章〉 (O‘zim haqimda maqola) // 《流言》 (Mish-mishlar / Esselar to‘plami). — 上海: 中国科学图书仪器公司, 1944.
6. Желуховцев А. Н. Литературная теория и политическая борьба в КНР. — Москва: Наука, 1979.
7. Маркова С. Д. Китайская публицистика в годы антияпонской войны (1937–1945). — Москва: Наука, 1968.
8. Эйшлин Л. З. О китайской литературе наших дней. — Москва: Советский писатель, 1955.
9. Федоренко Н. Т. Китайская литература: Очерки по истории китайской литературы. — Москва: Гослитиздат, 1956.
10. Hsia, C. T. *A History of Modern Chinese Fiction, 1917–1957*. — New Haven: Yale University Press, 1961.
11. Дехкамбаева, З. А. (2026). Психодиагностические методики комплексного изучения личности. *Shokh library*, 1(1).

12. Axmedova, N. (2026). The stage of adaptation in teaching directing. *Spanish Journal of Innovation and Integrity*, 51, 135-137.
13. Дехкамбаева, З. А. (2023). STEAM-технологии-как мощный инструмент для развития математических навыков у детей. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(11), 526.
14. Abubakirovna, D. Z. (2023). Social adaptation of children in kindergarten of preschool age. *Web of Humanities: Journal of Social Science and Humanitarian Research*, 1(9), 76-79.
15. Панферова, И. В. (2016). Учебная мотивация как психолингвистический аспект профессионально-ориентированного обучения иностранному языку в неязыковых вузах. *Приволжский научный вестник*, (1 (53)), 122-125.